

EX CATHEDRA

Reflecția pedagogică în condițiile mentoratului modern

Tatiana ȘOVA

dr., conf. univ., Universitatea de Stat
Alecă Russo din Bălți

Viorica ANDRIȚCHI

prof. univ., Institutul Național pentru
Educație și Leadership

Rezumat: Articolul argumentează importanța reflecției pedagogice în procesul de mentorat în educație. Sunt prezentate dovezi extrase din actele normativ-reglatorii naționale cu referire la competențele profesionale ale cadrelor didactice specifice activității în calitate de mentor. Se accentuează experiența, reconstrucția mentală și dezvoltarea progresivă a gândirii ca elemente definitorii ale modelelor teoretico-practice ale reflecției pedagogice dezvoltate de cercetătorii din domeniu. Se descriu nivelurile conceptuale, caracteristicile fundamentale ale practicii reflexive, tipurile și funcțiile reflecției pedagogice. Este prezentat traseul metodologic al reflecției orientate spre activitate, care include analiza activității anterioare, interpretarea critică a activității anterioare pe baza analizei și crearea noului model de activitate.

Cuvinte-cheie: reflecție, reflecție pedagogică, practică reflexivă, mentorat, mentor, mentorabil.

Abstract: The article emphasizes the importance of pedagogical reflection in the process of mentoring in education. Evidence is presented from national regulatory frameworks concerning the professional competencies of teachers acting as mentors. Experience, cognitive restructuring, and the progressive development of thinking are highlighted as defining elements of the theoretical-practical models of pedagogical reflection developed by researchers in the field. The paper describes the conceptual levels, the fundamental characteristics of reflective practice, as well as the types and functions of pedagogical reflection. Furthermore, it outlines the methodological pathway of activity-oriented reflection, which involves the analysis of previous activity, the critical interpretation of that activity based on analysis, and the creation of a new model of activity.

Keywords: reflection, pedagogical reflection, reflective practice, mentoring, mentor, mentee.

ARGUMENT

În contextul transformărilor accelerate din educație, rolul mentoratului în formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice devine tot mai important. O componentă esențială a mentoratului eficient este *reflecția pedagogică* – un proces cognitiv și metacognitiv prin care cadrele didactice analizează, evaluează și îmbunătățesc propria practică. În condițiile mentoratului, reflecția pedagogică nu este doar un act de introspecție profesională, ci un

demers structurat de învățare continuă, care contribuie la dezvoltarea competențelor profesionale.

Pornind de la ideea că școala contemporană pune în fața cadrului didactic, mai mult ca oricând, numeroase probleme de reflecție științifică, tehnică, filozofică, social-politică, literar-artistică, educațională etc., nevoia de afirmare a spiritului de creație și de anticipare a viitorului solicită, de asemenea, tot mai intens efortul de reflecție al cadrului didactic. Astăzi, ca niciodată, reflecția pedagogică constituie o tehnică de acțiune mintală la care profesorul recurge în mod curent.

Drept dovadă servesc prevederile *Regulamentului privind activitatea de mentorat*, în care unul dintre rolurile mentorului specificate în art. 7, punct 7.4 este cel de „*observator* – observă, solicită și oferă feedback, creează contextul pentru reflecții relevante activității profesionale, asigură confidențialitatea în cadrul relației cu persoana mentorată”. În art. 9 al aceluiași document sunt stipulate responsabilitățile mentorului, unde se regăsește „9.6.4. creează contextul motivațional și metodologic pentru reflecții postactivitate”. Trebuie menționată și competența specifică a mentorului „12.2.4. observarea, reflecția, autorefecția și metacogniția”, care, fără îndoială, trebuie dezvoltată cadrelor didactice, în general [11].

Importanța dezvoltării reflecției pedagogice este justificată și de prevederile *Cadrului de competențe digitale ale profesionistului din educație (2023)*, care, prin art. 9, definește Competența 1.3 „Practici reflexive presupun reflecție la nivel individual și colectiv, evaluare critică și dezvoltare în mod activ a practicii pedagogice digitale proprii și din comunitatea educațională”. În *lista activităților specifice acestei competențe* se înscriu: (a) Reflecția critică asupra propriei practici digitale și pedagogice; (b) Identificarea deficitului de competențe și a domeniilor ce necesită îmbunătățire; (c) Solicitarea ajutorului altora în vederea îmbunătățirii practicilor digitale și pedagogice; (d) Identificarea unor oportunități de formare specifică și folosirea acestora pentru dezvoltarea profesională continuă; (e) Manifestarea preocupării pentru extinderea și ameliorarea continuă a practicilor pedagogice cu suport digital; (f) Îndrumarea altor cadre didactice în vederea dezvoltării competențelor pedagogice digitale ale acestora; (g) Reflecția critică la nivel organizațional, asupra politicilor și practicilor digitale și furnizarea de feedback; (h) Contribuirea în mod activ la dezvoltarea continuă a practicilor și politicilor organizaționale privind utilizarea tehnologiilor digitale [2, pp. 3-4].

În același timp, progresul în plan profesional este stimulat de evoluția personală, care este strâns legată de nivelul de autocunoaștere și de înțelegere profundă a propriei identități, ambele fiind susținute de un proces continuu de regândire *reflexivă* a sinelui [6, p. 10].

În contextul mentoratului, reflecția pedagogică implică dezvoltarea de către profesor a unui mecanism psihologic

orientat spre autodezvoltare și actualizare profesională continuă, evidențiat prin abilitatea de a adopta o atitudine analitică față de propria practică didactică. Din aceste rațiuni, reflecția pedagogică oferă cadrul prin care mentorul și mentorabilul pot transforma experiențele educaționale în surse de învățare, devenind un liant între teorie și practică, între experiență și dezvoltare profesională.

Mentoratul tradițional, centrat pe transmiterea de informații și modele prestabilite, este depășit de cerințele actuale ale învățământului centrat pe competențe. Anume prin reflecție pedagogică este susținută *autonomia profesională*, cadrele didactice fiind încurajate să-și formuleze propriile convingeri educaționale, să-și revizuiască deciziile și să-și asume responsabilitatea pentru propria practică. Mentorii care încurajează reflecția cultivă o *atitudine reflexivă continuă*, esențială pentru adaptarea la contexte educaționale variate și provocatoare. Important este ca subiectul reflecției să nu vizeze doar cadrul didactic însuși, ci și procesul didactic, dezvoltarea personală a elevilor, parteneriatul educațional etc.

În condițiile unui mentorat eficient, reflecția pedagogică devine o *activitate dialogică*, în care mentorul și mentorabilul construiesc împreună sensuri și soluții. Prin reflecție ghidată, cadrele didactice se simt valorizate, susținute și încurajate să-și exprime neliniștile sau incertitudinile profesionale. Acest tip de relaționare promovează o *cultură organizațională a învățării*, în care mentoratul nu mai este perceput ca o obligație administrativă, ci ca o relație profesională autentică.

Argumentele expuse conduc la ideea că reflecția pedagogică este un *element esențial al mentoratului modern*, care contribuie esențial la dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice, deoarece într-un sistem educațional dinamic și complex, formarea unor profesori reflexivi, autonomi și adaptați cerințelor contemporane presupune includerea reflecției ca practică sistematică în cadrul tuturor formelor de mentorat. Prin urmare, instituțiile educaționale trebuie să sprijine dezvoltarea competențelor reflexive, atât în formarea inițială, cât și în cea continuă a cadrelor didactice.

PRECIZĂRI CONCEPTUALE

Conceptul de *reflecție* a căpătat o importanță semnificativă în pedagogie abia în ultimul deceniu, inițial fiind cercetat în psihologie și filozofie. Deși activitatea didactică, în esență, vizează reflecția, aceasta se exprimă prin faptul că, în timp ce organizează activitățile elevilor, profesorul tinde să se observe pe sine și propriile acțiuni din perspectiva acestora. Cadrul didactic ia în considerare punctele de vedere, percepțiile și evaluările discipolilor asupra activităților desfășurate, încearcă să le înțeleagă lumea interioară și starea emoțională. În cadrul interacțiunii cu elevul, profesorul se autoevaluează ca participant activ la acest proces de comunicare,

contribuind la construirea relațiilor intersubiective din cadrul procesului educațional. În această ordine de idei, reflecția pedagogică presupune un proces de autoanaliză critică a practicilor didactice și educaționale, pentru sporirea succesului școlar al elevilor și a performanței profesionale a cadrelor didactice, opinează filozoful american John Dewey, promotor al perspectivei pragmatice în educație. Cercetătorul relevă trei atitudini esențiale care facilitează reflecția: *deschiderea* (capacitatea de a fi deschis la idei multiple, la schimbare și la inovații educaționale), *responsabilitatea* (angajamentul de a respecta și a îndeplini sarcinile sau obligațiile asumate prin asumarea consecințelor propriilor acțiuni) și *integritatea* (respectarea principiilor morale și etice, onestitatea, corectitudinea și consecvența în comportament și acțiuni) [4].

Influențați de cercetările realizate de Dewey, numeroși specialiști au continuat să exploreze tema reflecției în educație, analizând-o din diverse perspective, fapt reflectat în diversitatea termenilor utilizați. În viziunea psihologului elvețian J. Piaget, reflecția este o formă de gândire operativă, care apare în stadiul operațiilor formale, când persoana gândește abstract, ipotetic și analizează propriile procese mentale. Autorul a demonstrat că reflecția este strâns legată de metacogniție (gândirea despre gândire), inclusiv de procesele de asimilare și acomodare, oferind un cadru pentru înțelegerea modului în care reflecția pedagogică apare ca rezultat al echilibrului între experiența nouă și cunoașterea existentă [7]. Multe modele teoretico-practice ale reflecției pedagogice (ex., Kolb, Gibbs, Moon, Schön) sunt influențate indirect de ideile lui Piaget, mai ales prin accentul pe *experiență*, *reconstrucție mentală* și *dezvoltare progresivă a gândirii*. Prezentăm în Tabelul 1 cele mai relevante modele ale reflecției.

Tabelul 1. *Modele teoretico-practice ale reflecției pedagogice*

Model, autor	Descriere	Relevanța pentru reflecția pedagogică
Modelul reflecției, după John Dewey	Deschidere, Responsabilitate, Integritate	Fundament filozofic al reflecției ca gândire critică activă și persistentă.
Cadru 5R al reflecției, după Jennifer Moon	Reacting (Reacție), Recording (Înregistrare), Reviewing (Revizuire), Revising (Revizuire/Adaptare), Reworking (Reelaborare), Reassessing (Reevaluare)	Oferă o structură clară, ciclică și progresivă pentru desfășurarea reflecției pedagogice, integrând aspecte emoționale (reacția) și raționale (revizuirea, adaptarea, reevaluarea).
Cele 4 C-uri, după Eyler et al.	Continuitate, Conectare, Competitivitate, Contextualizare	Cadru practic pentru proiectarea activităților reflexive integrate și relevante.
Ciclul reflectiv, după Gibbs	Descriere, Sentimente, Evaluare, Analiză, Concluzie, Plan de Acțiune	Instrument structurat pentru analiza critică a experiențelor și planificarea acțiunilor viitoare.
Ciclul de învățare experiențială, după Kolb	Experiență concretă, Observație reflexivă, Conceptualizare abstractă, Experimentare activă	Evidențiază rolul experienței în învățare și reflecție, subliniind natura ciclică.
Modelul reflecției, după Flórez Ochoa	Tradițional, Behaviorist, Romanticism Pedagogic, Dezvoltator, Socialist	Oferă o perspectivă asupra diversității abordărilor pedagogice care pot fundamenta reflecția.
Modelul integrat al reflecției, după Zubiría	Școala tradițională, Școala activă și Constructivismul, Modelul pedagogic dialogic	Examinează teoriile pedagogice bazate pe scopul educației, incluzând dezvoltarea integrală.
Modelul complex al reflecției, după Ortiz Ocaña	Școala tradițională (Loyola), Școala nouă, Tehnologia educațională Skinner, Școala dezvoltării integrale	Vede modelele pedagogice ca instrumente complexe care motivează noi paradigme și reflecția critică.
Modelul integrativ al reflecției pedagogice, după A. Бизяева	Nivel operațional, Nivel personal	Evidențiază reflecția pedagogică ca un proces multinivellar, conștient și valoric, prin care profesorul se autoanalizează și se dezvoltă; își reglează și fundamentează acțiunile, contribuie la construirea unor relații educaționale semnificative și eficiente.

Din analiza modelelor enunțate, deducem că *reflecția pedagogică* este un proces fundamental, multidimensional și ciclic, care presupune o atitudine filozofică și critică (Dewey) și, pentru aplicare în educație, cere instrumente metodologice clare (Gibbs, Kolb). Diversitatea modelelor reflectă pluralismul paradigmelor pedagogice și necesitatea integrării lor în funcție de contextul educațional, scopuri și nevoi specifice (Flórez Ochoa, Zubiría, Ortiz Ocaña). Modelele practice (Gibbs, Kolb, Eyler et al.) oferă cadrul necesar pentru dezvoltarea competențelor reflexive ale cadrelor didactice, facilitând transferul teoretic și practic și îmbunătățirea continuă a procesului educațional. Deci reflecția pedagogică trebuie să fie susținută de o bază teoretică solidă și de strategii metodologice eficiente, adaptate nevoilor concrete ale practicienilor educaționali, pentru a stimula inovarea, responsabilitatea și calitatea actului didactic.

Cercetătorii britanici A. Pollard și J. Gougoulis, experți în politici educaționale și formare profesională, operează

cu conceptul *practică reflexivă*, definindu-l ca o activitate profesională în care practicienii reflectează atât în timpul acțiunii (*reflection-in-action*), cât și după finalizarea acesteia (*reflection-on-action*) [9]. A. Pollard formulează și detaliază *caracteristicile fundamentale ale practicii reflexive*: 1) presupune o implicare activă și conștientă a cadrului didactic în definirea finalităților educaționale și în analiza rezultatelor obținute; 2) se desfășoară într-un proces dinamic, de tip ciclic sau spirală, prin care profesorul își observă, evaluează și reconfigurează constant propriile demersuri pedagogice; 3) implică capacitatea de selectare și aplicare a metodelor specifice cercetării-acțiune în sala de clasă, orientate spre optimizarea stilului didactic personal; 4) reclamă, din partea profesorului, un înalt grad de responsabilitate profesională, deschidere față de schimbare și angajament deplin în actul educațional; 5) se fundamentează pe formularea unor judecăți de valoare de către cadrul didactic, susținute de datele colectate prin cercetare la nivelul clasei și corelate cu rezultatele altor studii relevante; 6) evoluția în plan profesional și dezvoltarea personală a profesorului sunt consolidate prin cooperare și schimburi de idei cu alți colegi din comunitatea educațională; 7) dezvoltă capacitatea de a gestiona creativ și eficient diversitatea situațiilor de învățare [8, p. 14].

Cercetătorul și practicianul britanic T. Ghaye recomandă următoarele *întrebări de ghidare a reflecției pentru profesorul care reflectează asupra propriilor practici profesionale*: 1) Valori: *Cum trebuie să acționez?*; 2) Așteptări: *Ce trebuie să fac?*; 3) Context: *Ce pot realiza în condițiile date?*; 4) Decizie: *Acțiunea mea este justificată?*; 5) Opțiuni: *Puteam să fac ceva mai bine sau diferit?*; 6) Judecată: *Cât de mult succes a avut ceea ce am făcut?*; 7) Punct forte: *Ce aspect poate fi maximizat/valorizat mai bine data viitoare?*; 8) Învățare: *Cine și ce a învățat?*; 9) Voce: *A cui voce a fost auzită și a cui nu?*; 10) Cunoștințe: *Ce cunoștințe merită a fi știute și de ce?* [5, p. 3].

Cercetătoarea rusă A. Бизяева, specializată în psihologia educațională, definește reflecția pedagogică ca un fenomen psihologic complex, care îl ajută pe profesor să adopte o poziție analitică față de propria activitate și asupra sa ca subiect al acesteia, cu scopul de a efectua o analiză critică, de a înțelege și evalua eficacitatea muncii sale în dezvoltarea elevului. În cercetările sale, autoarea distinge două niveluri conceptuale ale reflecției pedagogice: 1) *nivelul operațional* – include aspecte constructiv-executive, motivaționale și prognoză, reflectate în conștiința profesorului; 2) *nivel personal* – se referă la orientarea profesională subiectivă a profesorului și la implicarea personală în situația pedagogică [13].

O definiție apropiată ca sens a propus C. C. Кашлев, care susține că reflecția pedagogică este procesul și

rezultatul înregistrării, de către participanții la procesul pedagogic, a stării proprii dezvoltării, a autodezvoltării și a cauzelor acestora [14].

Dimensiunea psihopedagogică a reflecției este subliniată și de M. Bocoș, care, vorbind despre reflecția individuală, susține că aceasta „presupune concentrare interioară, precum și focalizarea și acțiunea gândirii asupra unei idei, a unui obiect, a unui subiect, a unei probleme, a unui eveniment etc. și derularea unui dialog interiorizat în legătură cu acestea (comunicare cu sinele, cu propria lume interioară și cu propriul univers)”. Autoarea consideră că reflecția se poate realiza înaintea, în timpul sau după activitățile de învățare și are un rol esențial, deoarece îi sprijină pe elevi în construirea și consolidarea cunoștințelor. Totodată, reflecția reprezintă un reper important în cadrul proceselor de evaluare, întrucât momentele de reflecție personală pot servi drept instrumente de evaluare formative [1, p. 161].

În contextul celor expuse se înscrie traseul metodologic al reflecției (Figura 1) descris de O. C. АНИСИМОВ, care analizează reflecția în legătură cu procesul activității și formulează următoarele premise metodologice: reflecția se bazează pe separarea funcțiilor acțiunii de cele ale analizei acțiunii. Ea nu doar reflectă conținutul acțiunii, ci îl transformă, îl descompune și îl structurează. Mecanismul funcției reflexive este gândirea îmbinată cu conștiința și voința. În procesul reflecției se fixează rezultatele cunoașterii externe și interne, iar în funcție de criteriile de evaluare stabilite se formează un nou mod (normă) de comportament sau activitate. Astfel, O. C. АНИСИМОВ remarcă faptul că „o astfel de abordare, care identifică reflecția cu procesul luării deciziilor, a fost formulată încă din vremea lui G. Hegel” [12, p. 67].

Figura 1. Traseul metodologic al reflecției

După cum observăm în Figura 1, traseul metodologic al reflecției orientate spre activitate include trei etape principale: analiza activității anterioare, interpretarea critică a activității anterioare pe baza analizei și crearea noului model de activitate. Așadar, reflecția pedagogică reprezintă un proces ce necesită condiții psihopedagogice speciale: existența premiselor, prezența unui nucleu teoretic și efectele în practica educațională.

TIPURI DE REFLECȚIE PEDAGOGICĂ

În literatura de specialitate, reflecția pedagogică este un subiect din ce în ce mai abordat, mai ales în contextul formării continue și al dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, motiv din care cercetătorii propun diverse tipologii în baza cercetărilor științifice și experimentale.

Profesorul universitar român I. Radu evidențiază următoarele tipuri de reflecție: *reflecția activă* – se manifestă spontan, în timpul acțiunii educative, ajută deciziile imediate; *reflecția post-acțiune* – apare după finalizarea acțiunii, implică analiză, evaluare și învățare din experiență; *reflecția critică* – vizează valorile, presuposițiile, motivațiile ce stau la baza deciziilor didactice [10].

Cercetătorul I. Cerghit consideră că, din punct de vedere pedagogic, există următoarele posibilități de clasificare a reflecției:

- După *natura situațiilor de învățare*: reflecție individuală – poate fi valorificată în situații de învățare individuală (solitară); reflecție colectivă – se realizează în situații de învățare în comun/grup/echipă.
- După *operațiile intelectuale implicate*: reflecție euristică (deductivă, analogică etc.); reflecție critică – bazată pe experimentare mentală a unor structuri cognitive (idei, modele, strategii).
- După *caracterul său*: reflecție spontană – se realizează ocazional; reflecție sistemică – poartă caracter metodic.
- După *forma sa*: reflecție dirijată din exterior; reflecție autodirijată [Apud 1, p. 162].

Relevante pentru procesul de mentorat sunt tipurile de reflecție propuse de V. Chiș: *reflecție tehnică* – centrată pe metode, instrumente și eficiența activității didactice; *reflecție practică* – abordează relația mijloace-scopuri, adaptarea în funcție de context; *reflecție critică* – analizează valorile și impactul educației asupra elevului [3].

Cercetătorii И. Семенов și С. Степанов consideră reflecția nu doar un proces cognitiv, ci și o funcție psihologică integrativă, implicată în dezvoltarea personalității, a conștiinței de sine, creativității și capacității de autoreglare. Autorii subliniază faptul că reflecția apare mai intens în situații problematice, de criză sau de incertitudine, fiind, astfel, un instrument esențial pentru învățare și inovare. În viziunea cercetătorilor, se disting următoarele tipuri de reflecție pedagogică:

- 1) *Reflecție personală* – se referă la conștientizarea propriei persoane (trăiri, atitudini, convingeri, trăsături de caracter) și permite dezvoltarea identității personale și a autoreglării emoționale.
- 2) *Reflecție logică* – vizează analiza proceselor de gândire, a strategiilor de rezolvare a problemelor, a judecăților și inferențelor, fiind esențială pentru dezvoltarea gândirii critice și raționale.
- 3) *Reflecție comunicativă* – presupune înțelegerea modului în care interacționezi cu ceilalți, perceperea punctului de vedere al interlocutorului și este im-

portantă pentru dezvoltarea empatiei, a colaborării și comunicării eficiente.

4) *Reflecție instrumentală* – se concentrează pe analiza și perfecționarea acțiunilor și a metodelor de lucru în contexte profesionale sau educaționale și implică optimizarea performanței prin ajustarea instrumentelor și a tehnicilor utilizate.

5) *Reflecție existențială* – implică întrebări profunde despre scopul vieții, valori, sensul existenței și leagă reflecția de dimensiunea filozofică și morală a persoanei [15].

Psihologul Н. И. Гуткина, în cadrul unor cercetări experimentale, a identificat mai multe tipuri de reflecție: *reflecție logică* – concentrată pe gândire și pe conținutul activității individului; *reflecție personală* – legată de sfera afectivă, reflectând dezvoltarea conștiinței de sine; *reflecție interpersonală* – centrată pe relația cu ceilalți și pe analiza comunicării interumane.

Evident, în literatura psihopedagogică sunt multiple clasificări ale reflecției pedagogice, cele enunțate fiind mai semnificative, în opinia noastră, pentru eficientizarea mentoratului în educație, accentuând complexitatea acestui proces. Astfel, *reflecția activă și post-acțiune* (I. Radu) arată o cronologie a reflecției – de la reacții imediate la învățare din experiență; *reflecția tehnică, practică și critică* (V. Chiș) evidențiază profunzimea analizei – de la eficiența metodelor până la valori și impact educațional; *reflecția personală, logică, comunicativă, instrumentală și existențială* (Семенов & Степанов) conturează o viziune holistică, care include dimensiuni cognitive, emoționale, relaționale și filozofice; diferențierea între *reflecția logică, personală și interpersonală* (Н. И. Гуткина) pune accentul pe dezvoltarea conștiinței de sine și a relațiilor interumane. Toate aceste tipologii converg spre ideea că reflecția pedagogică facilitează adaptarea la contexte educaționale diverse, luarea deciziilor responsabile, prevenirea rutinei și a automatismului în predare, asumarea unei etici a acțiunii educaționale. În contextul mentoratului, unde formatorii și mentorii trebuie să-și ghideze colegii sau studenții, reflecția devine un instrument de metacogniție și modelare comportamentală, *reflecția critică* și cea *practică* fiind deosebit de valoroase în acest sens.

În procesul de mentorat pot fi îmbinate diferite tipuri de reflecție pedagogică, ținând cont de obiectivele și tipul mentoratului (de practică pedagogică, de inserție profesională și de dezvoltare profesională la locul de muncă).

FUNCTIILE REFLECȚIEI PEDAGOGICE

Funcțiile reflecției pedagogice sunt corelate direct cu rolul ei în dezvoltarea profesională a cadrului didactic și în optimizarea procesului de predare-învățare-evaluare. În literatura de specialitate, acestea sunt formulate diferit, dar în esență acoperă următoarele dimensiuni:

- 1) *Funcția diagnostică* – permite identificarea punctelor forte și a dificultăților în activitatea didactică; ajută la

recunoașterea cauzelor rezultatelor obținute de elevi și ale propriului randament profesional.

- 2) *Funcția prognostică* – oferă posibilitatea de a anticipa rezultatele acțiunilor pedagogice viitoare; contribuie la formularea unor strategii și planuri didactice eficiente.
- 3) *Funcția corectivă (reglatoare)* – permite ajustarea imediată sau pe termen lung a metodelor, mijloacelor și stilului de predare; susține îmbunătățirea climatului de învățare.
- 4) *Funcția evaluativă* – asigură aprecierea obiectivă a calității procesului educațional și a propriei activități profesionale; include autoevaluarea bazată pe criterii profesionale și etice.
- 5) *Funcția formativă și autoreglatoare* – contribuie la dezvoltarea competențelor pedagogice și a capacității de autoînvățare continuă; favorizează creșterea responsabilității profesionale și adaptabilitatea la schimbări.
- 6) *Funcția motivațională* – stimulează interesul pentru dezvoltare profesională; consolidează încrederea în propriile capacități și motivația de a inova.
- 7) *Funcția de autocunoaștere* – sprijină identificarea propriilor valori, convingeri și atitudini pedagogice; facilitează conștientizarea influenței personale asupra elevilor.

Reflecția pedagogică, prin funcțiile sale interdependente (diagnostică, prognostică, corectivă, evaluativă, formativă și autoreglatoare, motivațională și de autocunoaștere) este o condiție importantă pentru perfecționarea continuă a cadrului didactic. Ea permite analiza și îmbunătățirea practicilor educaționale, consolidarea competențelor profesionale, creșterea motivației și dezvoltarea unei conștiințe pedagogice responsabile, capabile să răspundă adaptat cerințelor și schimbărilor din procesul educațional.

CONCLUZII GENERALE

Reflecția pedagogică se impune ca o strategie esențială de învățare, autoreglare și dezvoltare personală și profesională în sfera educațională. Este un proces dinamic ce transformă experiențele educaționale în oportunități valoroase de învățare, realizând o punte eficientă între teorie și practică. Prin funcțiile sale interdependente, reflecția abilitează cadrele didactice să-și analizeze, să-și adapteze și să-și optimizeze constant practicile pedagogice. Diversitatea modelelor teoretice și a tipologiilor reflecției subliniază natura sa multidimensională, relevând necesitatea unei aplicări flexibile și contextualizate.

Într-un peisaj educațional în continuă evoluție, reflecția pedagogică este indispensabilă pentru cultivarea autonomiei profesionale, prevenirea rutinei și asigurarea unei acțiuni etice în procesul didactic. Aceasta contribuie la formarea unor profesori reflexivi, autonomi și adaptați cerințelor contemporane, capabili să răspundă provocărilor complexe ale învățământului modern.

În acest context, mentorul devine un „agent reflexiv” care încurajează reflecția la alții și își analizează constant propriile rezultate, motivația profesională și

impactul acțiunilor pedagogice asupra mentorabililor. Această responsabilitate se extinde la capacitatea de autoreglare, de a învăța din propriile experiențe și de a dezvolta practici educaționale inovatoare.

Având în vedere importanța reflecției, instituțiile educaționale au responsabilitatea de a sprijini activ dezvoltarea competențelor reflexive la cadrele didactice prin diverse activități de formare profesională continuă. Or, integrarea reflecției ca practică sistematică în toate formele de mentorat este importantă pentru construirea unui sistem educațional intrinsec rezilient, adaptabil și capabil de inovație continuă în fața transformărilor rapide.

REFERINTE BIBLIOGRAFICE:

1. Bocoș M. Instruirea interactivă: repere axiologice și metodologice. Iași: Polirom, 2013. 472 p. ISBN 978-973-46-3248-0.
2. Cadrul de competențe digitale al profesionistului din educație. Aprobabil prin Ordinul MEC, nr. 1110 din 04.09.2023. Pe: <https://bit.ly/4o73xeD>
3. Chis V. Pedagogia contemporană. Pedagogia pentru competente. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2005. 192 p. ISBN 973-686-695-5.
4. Dewey J., Dewey E. Școlile de mâine. Trad. G. I. Simeon. București: Editura Librăriei Principele Mircea, 1937.
5. Ghaye T. Teaching and learning through reflective practice: A practical guide for positive action (2nd Edition). Florence, KY, USA: Routledge, 2010. 224 p. ISBN 978-0203-833-32-2.
6. Joiță E. A deveni profesor constructivist. Demersuri constructiviste pentru o profesionalizare pedagogică inițială. București: EDP, 2008. 372 p. ISBN 978-973-30-2366-1.
7. Piaget J. Psihologia inteligenței. Chișinău: Cartier, 2008. 204 p. ISBN 978-9975-794-64-0.
8. Pollard A. Reflective Teaching: evidence-informed professional practice. Ed. 3. Londra: Continuum International Publishing Group, 2008.
9. Pollard A., Gougoulis, J. The reflective teacher. Using action learning to improve teaching. Western Australian Department of Education and Training, 2002.
10. Radu I. Psihologia educație și dezvoltării. București: Editura Academiei, 1983. 311 p.
11. Regulamentul cu privire la activitatea de mentorat. Aprobabil prin HG nr. 608 din 04.09.2024. Pe: <https://bit.ly/3L8DchJ>
12. Анисимов О.С. Методология: функция, сущность, становление (динамика и связь времен). Москва: ЛИМА, 1996. 380 с.
13. Бизяева А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия. Псков: ПГПИ им. С. М. Кирова, 2004. 216 с. Pe: <https://bit.ly/3LcbOPU>
14. Кашлев С. Современные технологии педагогического процесса: Пособие для педагогов. Мн.: Университетское, 2000. 95 с.
15. Семенов И., Степанов С. Рефлексивная психология и педагогика творческого мышления. Запорожье: ЗГУ, 1992.